

УДК 347.921

DOI 10.5281/zenodo.19876702

Шустова Ю. В.

Шустова Юлия Васильевна, Московский финансово-юридический университет МФЮА, корп. 1, д. 17, ул. Серпуховский вал, Москва, Россия, 115191. E-mail: julijashustova3@gmail.com.

Особенности защиты прав и законных интересов группы лиц в гражданском и арбитражном судопроизводствах

Аннотация. В современных условиях глобализации и существенного усложнения гражданского оборота государство должно оперативно реагировать на новые вызовы, в том числе путем совершенствования судебных процедур. В данной статье рассматриваются особенности защиты прав и законных интересов группы лиц в гражданском и арбитражном судопроизводствах, обусловленные изменениями в законодательстве в 2019 году. Дается определение понятия «групповой иск» и исследуются его преимущества и недостатки. Проведено сравнение институтов «групповой иск» и «процессуальное соучастие», а также рассмотрены обязательные требования для подачи группового иска. Подчеркивается значимость развития данного института в России и необходимость его дальнейшего развития.

Ключевые слова: групповой иск, арбитражный процесс, гражданский процесс, защита группы лиц.

Shustova Yu. V.

Shustova Yulia Vasilievna, Moscow Finance and Law University MFLA, bldg. 1, no. 17, st. Serpukhovsky Val, Moscow, Russia, 115191. E-mail: julijashustova3@gmail.com.

The specifics of protecting the rights and legitimate interests of a group of persons in civil and arbitration proceedings

Abstract. In modern conditions of globalization and a significant complication of civil turnover, the state must promptly and adequately respond to new challenges, including by improving judicial procedures. This article examines the specifics of protecting the rights and legitimate interests of groups of individuals in civil and arbitration proceedings, driven by legislative changes in 2019. It defines the concept of a "class action" and examines its advantages and disadvantages. A comparison of the institutions of "class action" and "procedural participation" is provided, and the mandatory requirements for filing a class action are discussed. The importance of developing this institution in Russia and the need for its further development are emphasized.

Key words: class action, arbitration process, civil process, group protection.

В настоящее время происходит значительное расширение и усложнение экономических отношений в обществе, что приводит к увеличению

количества гражданских правоотношений. Следствием этого являются различные правовые споры, затрагивающие интересы большого количества лиц. Соот-

ветственно, государство нуждалось в способе, который мог бы упростить производство по многосубъектным спорам. В связи с этим с 1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 18.07.2019 №191-ФЗ (далее — № 191-ФЗ) [14].

Так, в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее — ГПК РФ) [6] появилась новая глава 22.3, предоставившая возможность обращения физическим и юридическим лицам в суды общей юрисдикции с коллективными (групповыми) исками. Предпосылки подобных нововведений возникли еще в 2014 г. с момента опубликования Концепции единого ГПК РФ. Согласно № 191-ФЗ, гл. 28.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ) [4], посвященная защите интересов группы лиц, была изложена в новой редакции.

Для начала стоит дать понятие групповому иску. По мнению Малешина Д.Я., групповой иск представляет собой «притязание о защите как нарушенных субъективных прав участников многочисленной группы лиц, так и охраняемого законом интереса» [13, с. 71]. Наиболее точным, на наш взгляд, является определение Аболонина Г.О., по мнению которого групповые иски представляют собой «обращение к суду, осуществляемое от имени многочисленной группы лиц, с просьбой о рассмотрении спора, возникшего на основе общего юридического факта либо представляющее собой общее требование о восстановлении нарушенного права, изменении статуса определенных юридических или физических лиц, выдвигаемое в интересах всех участников многочисленной группы лиц на основании адекватного представительства» [1, с. 44]

У данного института есть ряд преимуществ, которые традиционно выделяются в качестве аргументов в его поддержку и часть которых была использована в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в ГПК РФ.

Например, снижение судебных издержек [16, с. 120], т.е. суды рассматривают в рамках одного производства дела, в которых у истцов предметом спора являются общие права, а в основание положены общие фактические обстоятельства. Суды освобождаются от необходимости рассматривать большое количество идентичных споров, что способствует повышению качества правосудия [11].

Во многих зарубежных странах для того, чтобы наиболее эффективно защищать интересы большой группы лиц, был введен институт группового иска (далее термины “class action” и «групповой иск» употребляются в качестве синонимичных словосочетаний). Лидерство в данной сфере занимают США и Великобритания, которые первыми закрепили данный институт [16, с. 1]. Именно в данных странах он показывает наибольшую эффективность. Ежегодно американскими судами рассматривается порядка пятнадцати тысяч коллективных исков, в том числе споров, связанных с оборотом деривативов на бирже, которые традиционно считаются самыми сложными [15, с. 186].

Анализируя новеллы процессуального законодательства, стоит в первую очередь подробно рассмотреть обязательные требования для подачи class action, регламентированные АПК РФ и ГПК РФ. В результате вышеуказанной реформы, проводимой с целью оптимизации гражданского судопроизводства и направленной на достижение принципа процессуальной экономии, условия в обоих кодексах были унифицированы. Так, ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ и ч. 1 ст. 244.20 ГПК РФ предусматривают идентичные prerequisites для обращения в суд: наличие общего ответчика; предмет спора — общие права и обязанности; в основании притязания лежат схожие фактические обстоятельства; члены группы выбрали идентичный способ защиты прав. Данные условия зачастую именуют объективными [2, с. 459]. Помимо них доктрина гражданского процесса выделяет субъективные условия. Во-первых, это подача

class action управомоченным субъектом. Во-вторых, присоединение к требованию не менее пяти человек в случае арбитражного судопроизводства (ч. 5 ст. 225.10 АПК РФ) и не менее двадцати человек в случае гражданского судопроизводства (ч. 5 ст. 244.20 ГПК РФ). В данном случае арбитражное и гражданское процессуальное законодательство различаются. Какого-либо объяснения различий пояснительная записка к данным изменениям не дает. Однако можно предположить, что в случае с АПК РФ законодатель учел, что в экономических спорах участвуют в основном юридические лица, которые по своему существу представляют объединение лиц [13, с. 14]. Вероятность того, что нарушат права сразу двадцати коллективных образований, весьма низка, а следовательно, установление одинакового требования как в АПК РФ, так и в ГПК РФ привело бы к нежизнеспособности института коллективного иска в рамках арбитражного судопроизводства. С другой стороны, подобное низкое требование к количеству субъектов не соответствует природе группового иска, который предъявляется в защиту действительно значительной по численности группы лиц [3, с. 518].

При рассмотрении данного института возникает вопрос — каким образом он соотносится с процессуальным соучастием? Оба процессуальных инструмента предусматривают наличие множества лиц на одной из сторон процесса. Однако между ними есть существенные различия, которые напрямую вытекают из позитивного законодательства. Во-первых, члены группы лиц, не являющиеся лицом, ведущим дело в интересах группы лиц, имеют крайне ограниченные процессуальные права (ст. 225.10-2 АПК РФ, ст. 244.23 ГПК РФ). В случае процессуального соучастия соучастникам предоставляются равные процессуальные права и, как следствие, на них возлагаются идентичные процессуальные обязанности. Отсюда следует вывод, что они являются полностью самостоятельными субъектами гражданских процессуальных

правоотношений [3, с. 55]. Второе отличие в требованиях к множественности лиц при соучастии и при групповом иске. Так, АПК РФ и ГПК РФ не регулируют минимального требования к количеству лиц при процессуальном соучастии, однако из смысла норм вытекает, что их должно быть минимум два. В случае же с групповым иском, требования являются более высокими — пять лиц для арбитражного производства и двадцать для гражданского. Данное отличие стоит считать ключевым, поскольку сущность группового иска именно в массовости лиц, входящих в группу. В случае же процессуального соучастия критерий неизвестности всех лиц на момент возбуждения дела / невозможности обеспечения фактического участия в деле всех участников группы, как правило, отсутствует [6]. Еще одно отличие группового иска от процессуального соучастия заключается в том, что при групповом иске возможно выбрать в качестве представителя третье лицо. Напротив, в случае соучастия позитивное законодательство позволяет привлечь в качестве лица, ведущего дело, только субъекта, являющегося соучастником.

Большой акцент в обоих процессуальных кодексах делается на обязанность лица, ведущего дело в интересах группы лиц, действовать добросовестно [2, с. 554]. Это подтверждается тем, что процессуальные кодексы устанавливают право суда наложить на это лицо судебный штраф, если он исполняет свои обязательства недобросовестно либо злоупотребляет правом. И это вполне оправдано, поскольку данное лицо отстаивает не только свои права и интересы, но и интересы третьих лиц, входящих в группу, а это в свою очередь предполагает особый характер отношений между этими лицами. Помимо этого, нарушение фидуциарных обязанностей лицом, ведущим дело в интересах группы, может повлечь за собой прекращение его полномочий, если на это была изъявлена воля большинства лиц, присоединившихся к class action (п. 2 ч. 4 ст. 225.10-1 АПК РФ, п. 2 ч. 4 ст.

244.22 ГПК РФ). Такую правовую возможность также можно обосновать особыми доверительными отношениями, складывающимися между представителем и группой лиц. Если эти лица согласились (хоть и конклюдентно) на то, что юридические поведенческие акты, совершаемые лицом, ведущим дело, будут производить последствия на их сферу правового господства, то и дозволение прекратить такую возможность также должно быть предоставлено. В противном случае представитель может явно оппортунистическими способами осуществлять свои права, что с неизбежностью повлечет достижения целей, противоположных тем, на которые направлена данная процессуальная реформа [9].

Отдельно стоит отметить срок рассмотрения судом дел о защите прав и законных интересов группы лиц. В соответствии с ч. 2 ст. 244.25 ГПК РФ и ч. 2 ст. 225.16 АПК РФ он составляет не более восьми месяцев. Данный срок, хоть и является довольно большим, необходим, поскольку дает время для других членов гражданского правового сообщества присоединиться к групповому иску, что в полной мере соответствует природе данного института.

Тем не менее у данного способа защиты прав есть недостатки. Одной из причин, препятствующих правоприменению норм групповой защиты прав граждан, является отсутствие четкого регламентирования требований, которые предъявляются к лицу, представляющему интересы группы [7].

Еще одним недостатком российского законодательства является то, что согласно ч. 4 ст. 30 ГПК РФ коллективные иски, включая иски о защите прав потребителей, необходимо подавать по месту жительства ответчика. В связи с этим могут возникнуть сложности у лиц, которые проживают в отдаленных друг от друга субъектах Российской Федерации [10, с. 3].

Кроме того, в ГПК РФ и АПК РФ отсутствуют положения, регулирующие вопрос компенсации расходов на оплату услуг адвокатов и на оповещение участников группы. Мы полагаем, что решением данной проблемы может стать внесение в соглашение об оказании юридической помощи, которое заключается между адвокатом и группой истцов, положения о том, что размер его вознаграждения будет исчисляться в определенных процентах от суммы, взысканной судом в пользу группы истцов.

Подводя итоги исследования, стоит подчеркнуть, что правовое регулирование института группового иска в процессуальных кодексах по большей части унифицировано и согласовано. По своей природе институт группового иска воплощает в жизнь принцип процессуальной экономии. Относительная немногочисленность споров связана с тем, что далеко не каждое дело связано с интересами большого круга лиц, а также с тем, что не всем потенциальным участникам судопроизводства известен такой инструмент защиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аболонин Г. О. Групповые иски в российском арбитражном процессуальном законодательстве - перспективы развития // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 3. С. 44.
2. Абушенко Д. Б., Брановицкий К. Л., Воложанин В. П. и др. Гражданский процесс. 12-е изд. Москва: Статут, 2022. 734 с.
3. Афанасьев С.Ф. и др. Арбитражное процессуальное право. М.: Издательство Юрайт, 2024. 726 с.
4. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.12.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения 01.04.2026).

5. Баякина В.В. Защита прав и законных интересов группы лиц в гражданском и арбитражном процессах // Новизна. Эксперимент. Традиции (Н.Экс.Т). 2021. №7(1). С. 6–13.
6. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 15.12.2025, с изм. от 23.03.2026) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения 01.04.2026).
7. Колотов В.А. Защита прав и законных интересов группы лиц в гражданском и арбитражном судопроизводствах: дис... канд. юр. наук. 2022. 216 с.
8. Малешин Д. Я. Российская модель группового иска // Вестник Высшего арбитражного суда. 2010. № 4. С. 70–87.
9. Неясова В.А. Сравнительно-правовой анализ нормативного регулирования порядка защиты прав и законных интересов группы лиц в гражданском и арбитражном процессах // Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2024. № 6 (161). С. 117–121. DOI 10.24412/2227-7315-2024-6-117-121.
10. Примак А.В. Защита прав и законных интересов группы лиц в гражданском и арбитражном судопроизводствах // Вопросы российского и международного права. 2022. Т. 12. № 10А. С. 377–382. DOI 10.34670/AR.2022.28.50.079.
11. Сариев Г.С., Табак И.А. Сравнительный анализ некоторых особенностей защиты прав и законных интересов группы лиц в гражданском и арбитражном судопроизводстве // Вопросы российской юстиции. 2024. № 30. С. 500–507.
12. Сутормин Н. А. Преимущества и недостатки группового иска // Государство и право. 2020. №7. С. 119–123. DOI 10.31857/S102694520010712-4.
13. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с.
14. Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329309/ (дата обращения 02.04.2026).
15. Dodson S. An Opt-In Option for Class Actions // Michigan Law Review. 2016. №. 115. P. 172–214.
16. Markesinis B., Coester M., Alpa G., Ullstein A. Compensation for personal injury in English, German and Italian Law. A comparative outline. New York: Cambridge University press, 2011. 276 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abolonin G. O. Gruppovye iski v rossijskom arbitrazhnom processual'nom zakonodatel'stve - perspektivy razvitiya // Arbitrazhnyj i grazhdanskij process. 2011. № 3. S. 44.
2. Abushenko D. B., Branovickij K. L., Volozhanin V. P. i dr. Grazhdanskij process. 12-e izd. Moskva: Statut, 2022. 734 с.
3. Afanas'ev S.F. i dr. Arbitrazhnoe processual'noe pravo. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2024. 726 s.
4. «Arbitrazhnyj processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii» ot 24.07.2002 N 95-FZ (red. ot 15.12.2025) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (data obrashcheniya 01.04.2026).
5. Bayakina V.V. Zashchita prav i zakonnyh interesov gruppy lic v grazhdanskom i arbitrazhnom processah // Novizna. Eksperiment. Tradicii (N.Eks.T). 2021. №7(1). S. 6–13.
6. «Grazhdanskij processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii» ot 14.11.2002 N 138-FZ (red. ot 15.12.2025, s izm. ot 23.03.2026) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (data obrashcheniya 01.04.2026).
7. Kolotov V.A. Zashchita prav i zakonnyh interesov gruppy lic v grazhdanskom i arbitrazhnom sudoproizvodstvah: dis... kand. jur. nauk. 2022. 216 s.
8. Maleshin D. YA. Rossijskaya model' gruppovogo iska // Vestnik Vysshego arbitrazhnogo suda. 2010. № 4. S. 70–87.
9. Neyasova V.A. Sravnitel'no-pravovoj analiz normativnogo regulirovaniya poryadka zashchity prav i zakonnyh interesov gruppy lic v grazhdanskom i arbitrazhnom processah // Vestnik Saratovskoj gosudarstvennoj yuridicheskoy akademii, 2024. № 6 (161). S. 117–121. DOI 10.24412/2227-7315-2024-6-117-121.

10. Primak A.V. Zashchita prav i zakonnyh interesov gruppy lic v grazhdanskom i arbitrazhnom sudoproizvodstvah // Voprosy rossijskogo i mezhdunarodnogo prava. 2022. T. 12. № 10A. S. 377–382. DOI 10.34670/AR.2022.28.50.079.
11. Sariev G.S., Tabak I.A. Sravnitel'nyj analiz nekotoryh osobennostej zashchity prav i zakonnyh interesov gruppy lic v grazhdanskom i arbitrazhnom sudoproizvodstve // Voprosy rossijskoj yusticii. 2024. № 30. S. 500–507.
12. Sutormin N. A. Preimushchestva i nedostatki gruppovogo iska // Gosudarstvo i pravo. 2020. №7. S. 119–123. DOI 10.31857/S102694520010712-4.
13. Suhanov E.A. Sravnitel'noe korporativnoe pravo. M.: Statut, 2014. 456 s.
14. Federal'nyj zakon ot 18.07.2019 N 191-FZ «O vnesenii izmenenij v otдел'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329309/ (data obrashcheniya 02.04.2026).
15. Dodson S. An Opt-In Option for Class Actions // Michigan Law Review. 2016. №. 115. P. 172–214.
16. Markesinis B., Coester M., Alpa G., Ullstein A. Compensation for personal injury in English, German and Italian Law. A comparative outline. New York: Cambridge University press, 2011. 276 p.

Поступила в редакцию: 10.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.